

**Universidade Presbiteriana
Mackenzie**

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

**CCSA – Centro de Ciências Sociais e
Aplicadas**

Programa de Pós-Graduação em Controladoria,
Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

ANEXOS

PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO (PTT)

SUMÁRIO

Plano de Ensino.....	03
Slides da Aulas	05
Material complementar (Anexos ao AVA - Moodle):.....	15
Guia de Prompts para Suporte ao Planejamento de Aulas	15
Arquivo Exemplo de Plano de Ensino	18
Telas de cadastro no Moodle	20
- Cadastros das Turmas	21
- Conteúdo do Curso	22
- Inscritos Turma 01	24
- Inscritos Turma 02.....	26
- Inscritos Turma 03.....	29

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Plano de Ensino

**PLANO DE ENSINO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
IA PARA PROFESSORES
FACULDADE ESUP**

CURSO	USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR		
Carga Horária	12horas		
Carga Horária Teórica	6 horas		
Atividades Práticas	6 horas		
Objetivo Geral	Promover a proficiência do corpo docente na utilização da IA Generativa para otimização do planejamento didático, com foco em eficiência, qualidade pedagógica e ética no uso de tecnologias educacionais.		
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> - Refletir criticamente sobre as práticas atuais de planejamento de aulas. - Compreender os potenciais e limitações dos LLMs no contexto educacional. - Desenvolver competências em engenharia de prompts para personalização da IA. - Elaborar planos de ensino e planos de aula com suporte da IA. - Aplicar metodologias ativas e estratégias avaliativas sugeridas pela IA. - Adotar diretrizes éticas para evitar vieses, alucinações e violação de privacidade. 		
Ementa	Capacitação docente para a integração da Inteligência Artificial Generativa (IA GenAI) no planejamento didático. Abordagem prática de utilização de modelos de linguagem (LLMs) como ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity. Desenvolvimento de competências em prompt engineering, elaboração de planos de ensino e planos de aula, aplicação de metodologias ativas e estratégias avaliativas, considerando diretrizes éticas, riscos e uso responsável da IA.		
Programa Analítico	<ul style="list-style-type: none"> - Unidade 1 – A IA na Educação Superior: Transformações, debates e desafios. - Unidade 2 – Fundamentos dos Modelos de Linguagem (LLMs) e IA Generativa. - Unidade 3 – Prompt Engineering: Estratégias para direcionar respostas da IA. - Unidade 4 – Planejamento Didático assistido por IA: Plano de Ensino e Plano de Aula. - Unidade 5 – Aplicação prática no SEI e Moodle. 		
Métodos e critérios de avaliação	Dimensão Avaliada	Descrição	Peso
	Participação e Engajamento	Participação ativa nos debates, demonstrações, atividades práticas e reflexões durante o curso.	30%
	Aplicação Prática (Oficinas com IA)	Execução de prompts, elaboração de estruturas e ajustes de planejamento utilizando LLMs (ChatGPT, Gemini, Claude ou equivalentes).	30%
	Entrega do Plano de Ensino Revisado	Entrega de um Plano de Ensino revisado e estruturado com suporte da IA, organizado e coerente com a ementa institucional.	20%
	Entrega de um Plano de Aula Completo	Elaboração e entrega de um plano de aula detalhado com metodologias, objetivo, conteúdo, recursos e estratégia avaliativa.	20%
Referências	<ul style="list-style-type: none"> - Alfirević, N., Hell, M., & Rendulić, D. (2025). Pedagogical Qualities of Artificial Intelligence-Assisted Teaching. Applied Sciences. - Đerić, E., Frank, D., & Milković, M. (2025). Trust in Generative AI Tools in Higher Education. Information (Switzerland). - Reicher, H., et al. (2025). A Generative AI-Empowered Digital Tutor for Higher Education Courses. Information (Switzerland). 		

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Slides da Aulas

Uso da Inteligência Artificial no Ensino Superior

Workshop Docente

1

Objetivos do Workshop

- Refletir sobre a prática docente no contexto atual
- Planejar aulas com base nas ementas e calendário acadêmico
- Utilizar metodologias ativas centradas no aluno
- Explorar o uso de IAs Generativas como ferramenta de apoio
- Aplicar o planejamento no SEI e no Moodle

2

Estrutura

- Abertura e Integração
- Discussão de Práticas com base nas Ementas
- Prompts com ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, etc
- Aplicação no SEI
- Utilização do Moodle

3

UNIDADE I

A IA na Educação Superior: Transformações, debates e desafios

4

Discussão de Práticas com base nas Ementas

- Como você planeja seu semestre de aulas atualmente?
- Quais etapas você segue?
- Como distribui o conteúdo entre P1 e P2?
- Qual o papel da ementa e da bibliografia?
- Quais ferramentas e metodologias costuma usar?
- Você já usa alguma ferramenta de IA na rotina?

5

Boas práticas

- Buscar a ementa que consta no PPC
- Considerar Período efetivo de aulas
- Apresentar Plano de Ensino e Plano de Aula D1
- Gerar “Combinados” com a turma
- Publicar tudo no Moodle

6

UNIDADE II

Fundamentos dos Modelos de Linguagem (LLMs) e IA Generativa.

7

Algumas IAs

- ChatGPT - <https://chat.openai.com/>
- Gemini - <https://gemini.google.com/>
- Perplexity - <https://www.perplexity.ai/>
- Claude- <https://claude.ai/>
- Notebook Lm - <https://notebooklm.google/>

8

UNIDADE III

Prompt Engineering: Estratégias para direcionar respostas da IA .

9

UNIDADE IV

Planejamento Didático assistido por IA: Plano de Ensino e Plano de Aula.

10

Casos de Uso

- Planejamento geral com base na ementa
- Exploração da bibliografia com Base na MB
- Refino de Ementa, Plano de Ensino
- Preparação do Plano de Aula (Cronograma)
- Planejamento de aula específica
- Sugestão de metodologias ativas
- Planejamento de avaliação

11

Diretrizes para o uso da IA para Alunos e Professores

ALUCINAÇÕES – VIESES – PRIVACIDADE

12

Alerta - Ao interagir com a IA, lembre-se:

- **Você é responsável por seu próprio trabalho.** Aceite cada conselho ou explicação dada pela IA de forma crítica e avalie esse conselho de forma independente.
- **A IA não é uma pessoa, mas pode agir como uma.** É muito fácil ler a intenção humana nas respostas da IA, mas a IA não é uma pessoa real respondendo a você. É capaz de muito, mas não conhece você ou seu contexto. Ele também pode ficar preso em um loop, repetindo conteúdo semelhante indefinidamente.
- **A IA é imprevisível.** A IA treinou bilhões de documentos na web e tenta atender ou responder à sua solicitação razoavelmente com base no que leu. Mas você não pode saber de antemão o que vai dizer. O mesmo prompt pode obter uma resposta radicalmente diferente da IA cada vez que você o usa. Isso significa que seus colegas podem obter respostas diferentes, assim como tentar o prompt mais de uma vez.

• <https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/student-use-cases-for-ai>

13

Alerta - Ao interagir com a IA, lembre-se:

- **Você está no comando.** Se a IA ficar presa em um loop e você estiver pronto para seguir em frente, direcione a IA para fazer o que você gostaria.
- **Compartilhe apenas o que você se sente confortável em compartilhar.** Não se sinta compelido a compartilhar nada pessoal, mesmo que a IA peça. Qualquer coisa que você compartilhar pode ser usada como dados de treinamento para a IA.
- **Tente outro LLM.** Se o prompt não funcionar em um LLM, tente outro. Lembre-se de que a saída de uma IA não é consistente e varia. Faça anotações e compartilhe o que funcionou para você.

• <https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/student-use-cases-for-ai>

14

UNIDADE V

Aplicação prática no SEI e Moodle.

15

Aplicação prática

- Exercite gerar seu plano de ensino e plano de aulas usando os prompts sugeridos.
- Preencha o plano de ensino no sei
- Compartilhe o plano de aula no moodle

16

Plataforma SEI

17

Plataforma MOODLE

18

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

**Material complementar
(Anexos ao AVA - Moodle)
- Guia de Prompts para Suporte ao
Planejamento de Aulas**

Guia de Prompts para Suporte ao Planejamento de Aulas

Faculdade ESUP – Apoio ao Docente com IAs Generativas

Este guia oferece sugestões de prompts para auxiliar os docentes no preenchimento do Plano de Ensino da Faculdade ESUP, utilizando o ChatGPT, ou outras, como ferramenta de apoio.

Comece por aqui:

Sou docente na Faculdade ESUP (esup.edu.br). A instituição tem incentivado o uso de metodologias ativas, voltadas para a prática do mercado de trabalho e também para a pesquisa. Quero seu suporte como copiloto no planejamento do semestre letivo e no cronograma de aulas. A seguir trarei novos comandos para especificar minhas necessidades.

Instruções ao Docente

Para utilizar os prompts abaixo com o ChatGPT, insira os dados da sua disciplina sempre que possível: ementa, bibliografia oficial, curso, carga horária, número de alunos e o nível de ensino (graduação, tecnologia, licenciatura). Quanto mais dados forem inseridos, mais precisa será a resposta.

Conjunto de Prompts Estratégicos para o Docente

1. Planejamento Geral com Base na Ementa

ChatGPT, ajude-me a planejar minha disciplina [nome da disciplina], do curso de [curso], com carga horária de [30h ou 60h], considerando a ementa: “[ementa]”. Organize os conteúdos entre o período da P1 e da P2 e proponha uma visão geral de distribuição de temas e abordagens para o semestre.

2. Exploração da Bibliografia com Base na Minha Biblioteca

Sou docente da disciplina [nome], do curso de [curso]. Ajude-me a identificar livros relevantes e coerentes com o conteúdo da disciplina, que estejam provavelmente disponíveis na plataforma Minha Biblioteca (minhabiblioteca.com.br). Sugira obras conhecidas da área e organize como bibliografia obrigatória e complementar no padrão abnt. Monte também uma tabela justificando por que de cada uma das obras e qual melhor abordagem de uso.

3. Refino de Ementa e Plano de Ensino

Com base na seguinte proposta de ementa: “[ementa original]” e nos seguintes objetivos: “[objetivos]”, me ajude a reescrever ou refinar a ementa e os elementos do plano de ensino para torná-los mais claros, atualizados e alinhados com o perfil do curso [nome do curso] e a carga horária de [30h ou 60h]. Nossa instituição pede elementos como: EMENTA, OBJETIVO GERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, PERFIL DO EGRESSO, RECURSOS DE AVALIAÇÃO, PROCEDIMENTOS DIDÁTICO, CONTEÚDO, HABILIDADE, COMPETÊNCIA, METODOLOGIA, PRÁTICA SUPERVISIONADA, AVALIAÇÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Básica e Complementar).

4. Preparação do Plano de Aula (Cronograma de Aulas)

Organize um cronograma semanal de aulas para a disciplina [nome], com carga horária de [30h ou 60h], levando em conta [X] semanas letivas. Divida os temas entre o período da P1 e da P2 com base na ementa: “[ementa]”.
A criar o cronograma, proponha a metodologia mais adequada para o tema de cada aula, incluindo práticas, estudo de caso, simulações, leituras, avaliações, etc.

5. Planejamento de Aula Específica

Me ajude a planejar uma aula de número [X] sobre [tema], parte da disciplina [nome da disciplina], considerando a ementa: “[ementa]” e uma turma com [X] alunos. Sugira objetivos, atividades, metodologia ativa, estratégias avaliativas e um roteiro detalhado com duração estimada para cada etapa.

6. Sugestão de Atividades com o Uso de Metodologias Ativas

Sugira 2 ou 3 atividades baseadas em metodologias ativas (como estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas ou gamificação) para aplicar na disciplina [nome], com base na ementa: “[ementa]”.

A turma é do curso de [curso], com cerca de [X] alunos.

7. Sugestão de Atividades Utilizando a IA em Sala de Aula

A partir do meu [PLANO DE ENSINO], me ajude a criar atividades de aula que envolvam o uso de Inteligência Artificial generativa (como ChatGPT ou similares) em sala de aula. A proposta deve estimular o pensamento crítico, a produção textual ou a análise de dados com base na ementa.”.

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Material complementar
(Anexos ao AVA - Moodle)
Arquivo Exemplo de Plano de Ensino

PLANO DE ENSINO	
CURSO DE _____	
Professor(a):	
Período:	Ano/Semestre: 202__ / x
Disciplina:	
Carga Horária Semanal (h/a):	Carga Horária Total (h/a):
EMENTA	
OBJETIVO GERAL	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	
PERFIL DO EGRESSO	
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS	
METODOLOGIAS	
AVALIAÇÃO	
RECURSOS UTILIZADOS	
REFERÊNCIAS	

Telas de cadastro no Moodle

- Cadastros das Turmas
- Conteúdo do Curso
- Inscritos Turma 01
- Inscritos Turma 02
- Inscritos Turma 03

Olá, FREDERICO! 🙌

Resumo dos cursos

Todos ▾ workshop ✕ Ordenar por nome do curso ▾ Cartão ▾

PRESENCIAL

[Workshop Docente - 2025/2 \(Turma 1\)](#)

PRESENCIAL

[Workshop Docente - 2025/2 \(Turma 2\)](#)

PRESENCIAL

[Workshop Docente - 2025/2 \(Turma 3\)](#)

Mostrar 12 ▾

Entre em contato

Siga nossas redes sociais

Workshop Docente - 2025/2 (Turma 1)

▼ INFORMAÇÕES

[Contrair tudo](#)

Calendário Acadêmico

Ementa da Disciplina

▼ BIBLIOTECA

[Clique aqui para acessar](#)

▼ MATERIAL DE APOIO

[Slides - PDF](#)

Documento PDF

[Guia de prompts](#)

Marcar como feito

[HBR - Uso casos de uso para IA](#)

Marcar como feito

[Exemplo de Arquivo de Ementa](#)

Marcar como feito

[Arquivo Exemplo - Plano de Ensino](#)

Marcar como feito

✓ ATIVIDADES A SEREM ENTREGUES

[Plano de Ensino](#)

Marcar como feito

Aberto: terça-feira, 5 ago. 2025, 00:00**Vencimento:** domingo, 10 ago. 2025, 00:00

Entre em contato

Siga nossas redes sociais

Este tema foi desenvolvido por

Workshop Docente - 2025/2 (Turma 1)

Usuários inscritos

Corresponder

Qualquer

Selecionar

+ Inserir condição

Limpar filtros

Aplicar filtros

12 participantes encontrados

Nome

Todos A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Sobrenome

Todos A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

<input type="checkbox"/>	Nome / Sobrenome	Endereço de e-mail	Papéis	Grupos	Último acesso ao curso	Estado
<input type="checkbox"/>	MA MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA LEMOS JÚNIOR	marco.oliveira.web@gmail.com	Estudante	Nenhum grupo	15 dias 3 horas	Ativo
<input type="checkbox"/>	VA VINICIUS AUGUSTO MARQUES	viniciusamarques@yahoo.com.br	Estudante	Nenhum grupo	88 dias 4 horas	Ativo
<input type="checkbox"/>	MD MAYARA DA PAIXÃO GONÇALVES	mayaraapaixao@gmail.com	Estudante	Nenhum grupo	94 dias 2 horas	Ativo
<input type="checkbox"/>	VD VILMAR DE FARIA	vilmar.auditor@gmail.com	Estudante	Nenhum grupo	Nunca	Ativo
<input type="checkbox"/>	HD HELOANNY DE FREITAS BRANDO	heloannybrandao.adv@gmail.com	Professor, Gerente	Nenhum grupo	Nunca	Ativo

	<u>Nome</u> / <u>Sobrenome</u>	<u>Endereço de e-mail</u>	<u>Papéis</u>	<u>Grupos</u>	<u>Último</u> <u>acesso</u> <u>ao curso</u>	<u>Estado</u>
<input type="checkbox"/>	ND NAYARA DOS SANTOS FERREIRA	nayara.ferreira@esup.edu.br	Professor, Gerente 	Nenhum grupo	93 dias 4 horas	Ativo
<input type="checkbox"/>	FG FREDERICO GALVÃO	frederico.galvao@esup.edu.br	Professor, Gerente 	Nenhum grupo	30 segundos	Ativo
<input type="checkbox"/>	DL DENISE LUCIA MATEUS GOMES NEPOMUCENO	densenepomuceno@gmail.com	Estudante 	Nenhum grupo	92 dias 2 horas	Ativo
<input type="checkbox"/>	CM CRISTIANO MORAES DE LEMOS	cmoraes_lemos@yahoo.com.br	Estudante 	Nenhum grupo	94 dias 2 horas	Ativo
<input type="checkbox"/>	EP ELIANE PEREIRA DA SILVA	eliane.pereira@esup.edu.br	Estudante 	Nenhum grupo	94 dias 3 horas	Ativo
<input type="checkbox"/>	LP LUDMILA PINHEIRO FONTES	ludmilafontes@gmail.com	Estudante 	Nenhum grupo	Nunca	Ativo
<input type="checkbox"/>	WS WANESSA SILVEIRA COSTA	wanessa.silveira@esup.edu.br>	Estudante 	Nenhum grupo	94 dias 2 horas	Ativo

Com usuários selecionados...

Escolher...

Inscrever usuários

Entre em contato

Siga nossas redes sociais

Contate o suporte do site

Você acessou como [FREDERICO GALVÃO](#) (Sair)[Resumo de retenção de dados](#)[Baixar o aplicativo móvel.](#)[Baixar o aplicativo móvel.](#)

Workshop Docente - 2025/2 (Turma 2)

Usuários inscritos

Corresponder

Qualquer

Selecionar

+ Inserir condição

Limpar filtros

Aplicar filtros

23 participantes encontrados

Nome

Todos A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Sobrenome

Todos A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 »

<input type="checkbox"/>	<u>Nome</u> / <u>Sobrenome</u>	<u>Endereço de e-mail</u>	<u>Papéis</u>	<u>Grupos</u>	<u>Último acesso</u> <u>ao curso</u>	<u>Estado</u>
<input type="checkbox"/>	CC CARLA CAROLINE DE JESUS NASCIMENTO RIBEIRO	carlacaroline.ribeiroadv@gmail.com	<u>Estudante</u> ✎	Nenhum grupo	22 dias 6 horas	Ativo ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	PD PETERSON DE CASTRO DIAS FRANCO	ibe21consultoria@gmail.com	<u>Estudante</u> ✎	Nenhum grupo	93 dias 2 horas	Ativo ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	VD VILMAR DE FARIA	vilmar.auditor@gmail.com	<u>Estudante</u> ✎	Nenhum grupo	89 dias 13 horas	Ativo ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	JD JULIANNA DE FARIAS BRETAS	bretas.ju@gmail.com	<u>Estudante</u> ✎	Nenhum grupo	57 dias 2 horas	Ativo ⓘ ⚙️ 🗑️

Nome / Sobrenome	Endereço de e-mail	Papéis	Grupos	Último acesso ao curso	Estado
HD <input type="checkbox"/> HELOANNY DE FREITAS BRANDO	heloannybrandao.adv@gmail.com	Professor, Gerente 	Nenhum grupo	Nunca	Ativo
ND NAYARA <input type="checkbox"/> DOS SANTOS FERREIRA	nayara.ferreira@esup.edu.br	Professor, Gerente 	Nenhum grupo	91 dias 15 horas	Ativo
CD <input type="checkbox"/> CHRISTIAN DREES	cdrees@uol.com.br	Estudante 	Nenhum grupo	93 dias 2 horas	Ativo
ME <input type="checkbox"/> MÁRCIOS EVERSON RIBEIRO	marciosribeiro@rederesultados.com.br	Estudante 	Nenhum grupo	92 dias 3 horas	Ativo
LF LUAN <input type="checkbox"/> FERREIRA DE MESQUITA	luan_fmdf@hotmail.com	Estudante 	Nenhum grupo	88 dias 2 horas	Ativo
 <input type="checkbox"/> PAULO FRANCO MACHADO	francomachado@gmail.com	Estudante 	Nenhum grupo	93 dias 2 horas	Ativo
FG <input type="checkbox"/> FREDERICO GALVÃO	frederico.galvao@esup.edu.br	Professor, Gerente 	Nenhum grupo	3 segundos	Ativo
MH MÁRCIA <input type="checkbox"/> HELENA SANTOS	marciahscurado@gmail.com	Estudante 	Nenhum grupo	1 dia 2 horas	Ativo
GL <input type="checkbox"/> GABRIELA LOYANE FERREIRA	psigabrielaloyane@hotmail.com	Estudante 	Nenhum grupo	86 dias 5 horas	Ativo
DL DENISE <input type="checkbox"/> LUCIA MATEUS GOMES NEPOMUCENO	densenepomuceno@gmail.com	Estudante 	Nenhum grupo	Nunca	Ativo
AL ANDRE <input type="checkbox"/> LUIS BRAGA RODRIGUES DOS SANTOS	albrs01@yahoo.com.br	Estudante 	Nenhum grupo	92 dias 7 horas	Ativo
SN Silvio <input type="checkbox"/> Nobre	silvionobre1@hotmail.com	Estudante 	Nenhum grupo	74 dias 1 hora	Ativo

Nome / Sobrenome	Endereço de e-mail	Papéis	Grupos	Último acesso ao curso	Estado
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> CP CLECIO PAULO CARNEIRO FILHO	cleciofo@gmail.com	Estudante 			
<input type="checkbox"/> LP LUDMILA PINHEIRO FONTES	ludmilafontes@gmail.com	Estudante 			
<input type="checkbox"/> GR GABRIEL ROCHA E SILVA	gabrielrochaesilvaprofessor@gmail.com	Estudante 			

1 2 »

[Mostrar todos os 23](#)

Selecione todos os 23 usuários

Com usuários selecionados...

Escolher...

Inscriver usuários

Entre em contato

Siga nossas redes sociais

 Contate o suporte do site

Você acessou como [FREDERICO GALVÃO](#) (Sair)

[Resumo de retenção de dados](#)

[Baixar o aplicativo móvel.](#)

[Baixar o aplicativo móvel.](#)

Este tema foi desenvolvido por

Workshop Docente - 2025/2 (Turma 3)

Usuários inscritos

Corresponder

Qualquer

Selecionar

+ Inserir condição

Limpar filtros

Aplicar filtros

7 participantes encontrados

Nome

Todos A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Sobrenome

Todos A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

<input type="checkbox"/>	<u>Nome</u> / <u>Sobrenome</u>	<u>Endereço de e-mail</u>	<u>Papéis</u>	<u>Grupos</u>	<u>Último acesso ao curso</u>	<u>Estado</u>
<input type="checkbox"/>	HD <u>HELOANNY DE FREITAS BRANDO</u>	heloannybrandao.adv@gmail.com	<u>Professor, Gerente</u> 	Nenhum grupo	57 dias 5 horas	Ativo
<input type="checkbox"/>	ND <u>NAYARA DOS SANTOS FERREIRA</u>	nayara.ferreira@esup.edu.br	<u>Professor, Gerente</u> 	Nenhum grupo	Nunca	Ativo
<input type="checkbox"/>	ME <u>MÁRCIOS EVERSON RIBEIRO</u>	marciosribeiro@rederesultados.com.br	<u>Estudante</u> 	Nenhum grupo	Nunca	Ativo
<input type="checkbox"/>	LF <u>LUAN FERREIRA DE MESQUITA</u>	luan_fmdf@hotmail.com	<u>Estudante</u> 	Nenhum grupo	Nunca	Ativo

?

Nome / Sobrenome	Endereço de e-mail	Papéis	Grupos	Último acesso ao curso	Estado
<input type="checkbox"/> FG FREDERICO GALVÃO	frederico.galvao@esup.edu.br	Professor, Gerente 	Nenhum grupo	21 segundos	Ativo
<input type="checkbox"/> MH MÁRCIA HELENA SANTOS	marciahscurado@gmail.com	Estudante 	Nenhum grupo	Nunca	Ativo
<input type="checkbox"/> PS PEDRO SERGIO GOMES QUINDERÉ	quinderejones@gmail.com	Estudante 	Nenhum grupo	82 dias 9 horas	Ativo

Com usuários selecionados...

Escolher...

[Inscrever usuários](#)

Entre em contato

Siga nossas redes sociais

Este tema foi desenvolvido por

